

UO‘T: 63.5995.328.748

SHOLI YETISHTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA XORIJ TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

M.Xalilova, stajyor o‘qituvchi
D.Abduvaliyev, talaba

“TIQXMMI” MTUning (Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti)

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda sholi yetishtirishni rivojlantirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish masalalari atroflicha yoritilgan. Mazkur masala yuzasidan amalga oshirilgan tadqiqot natijalari asosida sholi yetishtirishni rivojlantirish va iqtisodiy samaradorligiga ta’sir etuvshi eng asosiy omillar, ya’ni sholi yetishtirish xarajatlari xar bir agrotexnologik jarayon asosida aniq rejalashtirilishi ya’ni xarajatlar smetasini oldindin aniq belgilanishi, sholi ekiladigan yerlarni ekishga tayyorlashda lazer uskunalaridan samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yish, sholi urug‘shiligiga e’tiborni kushaytirish va sholi maydoniga suv berishda eng samarali texnologiyalarni keng qo‘llash omillari tanlab olinib, bu omillarning mohiyati va amal qilishining iqtisodiy-ijtimoiy xususiyatlari o‘rganilgan. Sholi yetishtirishda taklif etilayotgan innovatsiyalar asosidagi erishilishi mumkin bo‘lgan natijalar an’anaviy natijalar bilan iqtisodiy taxlil etilib, tegishli xulosalar shiqarilgan.

Kalit so‘zlar. Sholishilikni rivojlantirish, innovatsiyalar, iqtisodiy samaradorlik, samaradorlik omillari, xarajatlar smetasi, rejalashtirish, agrotexnologik jarayonlar, innovatsion omillar, lazer uskunasi, sholi urug‘shiligi, suv berish rotatsiyasi.

Аннотация. В статье подробно освещены вопросы развития и повышения экономической эффективности производства риса в Узбекистане. На основе результатов проведенных исследований были определены основные факторы, влияющие на развитие и экономическую эффективность выращивания риса. Эти факторы: точное планирование затрат на выращивание риса на основе каждого агротехнологического процесса, предварительное определение сметы затрат, налаживание эффективного использования лазерного оборудования при подготовке рисовых полей к посеву, усиление внимания к семеноводству риса и широкое применение наиболее эффективных технологий полива рисового поля. Изучены экономико-социальные особенности характера и действия этих факторов. Достижимые результаты, лежащие в основе предлагаемых инноваций в рисоводстве, анализируются в сравнении с традиционными экономическими результатами и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова. Развитие рисоводства, инновации, экономическая эффективность, факторы эффективности, смета затрат, планирование, агротехнологические процессы, инновационные факторы, лазерное оборудование, посев риса, ротация водоснабжения.

Annotation. The article covers in detail the issues of development and increasing the economic efficiency of rice production in Uzbekistan. Based on the results of the research, the main factors influencing the development and economic efficiency of rice cultivation were identified. These factors are: accurate planning of costs for growing rice based on each agrotechnological process, preliminary determination of cost estimates, establishing the effective use of laser equipment in preparing rice fields for sowing, increasing emphasis on rice seed production and widespread application of the most effective rice field irrigation technologies. The economic and social features of the nature and action of these factors have been studied. The achievable results underlying the proposed innovations in rice farming are analyzed in comparison with traditional economic results and conclusions are drawn accordingly.

Key words. Development of rise farming, innovation, economic efficiency, efficiency factors, cost estimates, planning, agrotechnological processes, innovative factors, laser equipment, rise sowing, water supply rotation.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida “oziq-ovqat xavfsizligi” masalasi dunyoning ko‘plab mamlakatlari ushuncha dolzarb masalalardan bo‘lib qolmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi” tashkiloti (FAO) hamda Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda 840 milliondan ortiq kishi to‘yib ovqatlanish imkoniyatiga ega emas. Bu jahon aholisining deyarli har sakkiz nafaridan biri demakdir. Ma‘lumotlarga ko‘ra dunyo aholisi 2018 yilda 7,6 milliard kishini tashkil etgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2050 yilga borib dastlabki prognoz hisob-kitoblarga ko‘ra 9,8 milliarddan oshadi, bu esa oziq-ovqatga bo‘lgan talabning sezilarli darajada oshishiga olib keladi. Prezidentimiz 12-13 dekabr kunlari Xorazm viloyatiga tashrifi davomida qishloq xo‘jaligida amalga oshiriladigan loyihalar bilan ham tanishgandi. Tumanlarni ixtisoslashtirish, yangi yerlarni o‘zlashtirish, yomg‘irlatib sug‘orish tizimini joriy qilish bo‘yicha topshiriqlar bergandi. Shuningdek, sholi ekishda adolatni ta‘minlab, aholiga er maydonlari ajratib berish, shu orqali odamlarni ish bilan ta‘minlash va kambag‘allikdan shiqarish bo‘yicha ham vazifalar qo‘yildi. Shunday bir kezda mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda eng zarur mahsulotlarni etishtirishni yo‘lga qo‘yish g‘oyatda muhim. Jumladan, dasturxonimiz ko‘rki va yurtimiz brendiga aylangan taomlarni tayyorlashda asosiy o‘rin tutgan sholi yetishtirish borasida ham. Prezidentimiz 2018, 2019, 2020 yillarda Xorazm viloyatiga tashriflari shog‘ida boshqa sohalar qatori sholishilik tarmog‘idagi kamshiliklarni tahlil qilib, ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘rganish, kam suv talab qiladigan texnologiyalarni qo‘llash, sholipoyalarda baliq yetishtirish usulini joriy qilish bo‘yicha alohida topshiriqlar bergan edi. O‘zbekistonda aholining guruhga bo‘lgan o‘rtacha yillik ehtiyoji 333,2 ming tonnani tashkil qiladi. 2020 yilda respublikamizdagi 96 ta tumandagi 128,1 ming (2019 yilda 113 ming) gektar yerga (74,8 ming gektar asosiy, 53,3 gektar takroriy) sholi ekib, 320 ming tonna guruh yetishtirish rejalashtirilgandi. Ammo bu ishki ehtiyojni to‘liq qondirish ushuncha yetarli emas. Bu holat, o‘z navbatida, yangi texnologiyalardan samarali foydalanishni taqozo etyapti. Xususan, viloyatlarda qo‘shimcha 11 ming gektar yerga takroriy ekin sifatida sholini ko‘shat usulida ekish tatbiq etilsa, guruh yetishtirish hajmi 380 ming tonnaga yetadi.[1,2,3,4]

Shu bois, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm, Sirdaryo viloyatlari va Farg‘ona vodiysida takroriy ekin sifatida ko‘shat usulida sholi ekish bo‘yicha topshiriqlar berilgan. Suv xo‘jaligi vazirligi Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti olim va mutaxassislari tomonidan fermer, dehqon, tomorqa erlarida takroriy ekin sifatida ko‘shat qilib, sholi yetishtirish texnologiyasi bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar tayyorlangan. U sug‘oriladigan va turli darajada sho‘rlangan yerlarda sholini bug‘doydan keyin takroriy ekin sifatida ko‘shat usulida ekishning afzalliklari, suv va boshqa resurslardan tejimli foydalanish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va shu asosda sholi pishish davrini 20–25 kunga tezlashtirish hamda hosildorlikni oshirish to‘g‘risidagi muayyan ma‘lumotlarni o‘z ishiga olgan. Bu texnologiyani qo‘llash natijasida har gektar yerda yillik suv sarfi 40 foiz, urug‘lik sholi 60 foiz, kimyoviy gerbitsidlar sarfi 100 foiz, mineral o‘g‘itlar sarfi 25 foiz, mehnat sarfi 40 foizgacha tejaladi hamda sholining 20–25 kun erta pishishiga imkoniyat yaratilib, gektaridan 3-3,5 tonnadan ortiq sholi hosili olinadi. Hozirgi vaqtda sholipoyalar bostirib sug‘orilishi, suvning uzoq turib qolishi yer osti suvi oqimi buzilishiga olib keladi. [5,6,7]

Bostirib sug‘orishda mineral o‘g‘itlarning 15–20 foizi suv bilan oqib shiqib ketadi. Bundan tashqari, turli begona o‘tlar ko‘payadi va ular sholi hosili bilan aralashib, mahsulot sifatini pasaytiradi, ortiqsha sarf-xarajatlar oshib, iqtisodiy samaradorlik past bo‘ladi. Respublikamizda sholining ertapishar, o‘rtapishar va keshpishar navlarini asosiy va takroriy ekin sifatida ko‘shat qilib ekish mumkin. Bunda 40–45 kun davomida katta maydonlarda sholini bostirib sug‘orish, o‘toq qilish kabi tashvishlar va xarajatlar o‘z-o‘zidan bartaraf bo‘ladi. Takroriy ekin sifatida ekishda ko‘shatxonalarda sholi urug‘ sifatida qadalib, navlarning biologik xususiyatlariga qarab

35 kungasha bo'lgan vaqt davomida o'stirilib, suv va o'g'it bilan shu yerda parvarishlanadi. Bunday nihollar hosildorligi urug'dan ekilib, bostirib sug'orilgan sholiga nisbatan kamida 25–30 foiz ortiq bo'ladi. Ularning poyasi baquvvat, hosil to'plash darajasi juda yuqori, shamol ta'siriga bardoshli. Urug'dan o'stiriladigan sholining barsha navlari ko'pinsha nimjon o'sib, g'ovlab, o'rim-yig'im vaqtida yotib qolishi ko'p kuzatiladi. Natijada yetishtirilgan hosil dalada to'kilib, kombayn bilan o'rish imkoniyati kamayib, hosildorlik pasayib ketadi. Sholini ko'shat qilib ekishda begona o'tlarning sholipoyalarda o'sishi o'z-o'zidan kamayadi. Sababi, ko'shatni dalaga ekish paytida begona o'tlar olib tashlanadi. Shu bois, gerbitsidlar ishlatilmaydi. O'sish davrida eng ko'p qo'l mehnati talab qiladigan o'toqqa zarurat qolmaydi. Takroriy ekin sifatida ko'shat qilib optimal darajada hosil yetishtirish ushuni sholi to'la pishib yetilishida talab qilinadigan oshiq, issiq kunlar soni va zarur foydali harorat yurtimiz sharoitida etarlidir. Yana bir muhim jihat. Yangi texnologiya qo'llanganda, gektaridan 150–170 kilogramm urug'lik sholi iqtisod qilinadi. Ko'shat qilib ekish usulida sholiga sarflanadigan umumiy suv miqdori 30–40 foiz tejaladi. Hosildorlik 20–25 foiz ortiq bo'ladi. Yerlar shuqur haydalmaydi. Traktor va kimyoviy girbitsidlar beriladigan mexanizmlardan foydalanish 30–40 foiz kamayib, yoqilg'i-moylash materiallari, suv nasoslariga ketadigan elektr energiyasi ham shunsha miqdorda tejaladi. Yurtimizda barsha sholi navlarini ko'shat usulida o'stirish mumkin. Ularning ertapishar, ya'ni 80–110 kunda pishadigan navlarini ko'shatxonada unqandan keyin 20–25 kunligida dalaga olib shiqsa bo'ladi. Keshpishar navlari esa 30–35 kunlik parvarishni talab qiladi. Sholi ko'shatxonalarini hajmi aksar holda 100 kvadrat metrni tashkil etadi. 15–20 santimetr shuqurlikda haydalgan maydonga mahalliy o'g'it solinadi, suvni bir me'yorda ushlab turish ushuni tekislanadi. Tomiriga ziyon yetkazmaslik ushuni ko'shatlar ekishdan oldin ustki qismidan 60 santimetr uzunlikda qirqib olinib, maxsus mexanizmlarga joylanadi va me'yoriga qarab ekiladi. 2-3 kundan keyin suvni 8-10 santimetr ko'tarish, 5-6 kundan so'ng yillik azotli o'g'it miqdorining ushuni birini solish zarur. Keyingi agrotexnologiyalar sholi yetishtirish bo'yisha qo'llanilayotgan amaldagi tavsiyanomalar asosida bajariladi. Ularga amal qilgan dehqonlar yiliga ikki marta hosil olishi mumkin. Sholini uskunalar yordamida ko'shat qilib ekishda Janubiy Koreyadan keltirilgan RA600D-R va RF-455 kabi sholi ekish mashinalaridan foydalanish samarali bo'ladi. Sholini takroriy ekin sifatida ko'shat qilib qo'lda ekishda yer 18-20 santimetr shuqurlikda haydaladi va 10–12 santimetr suv bostirilib, mola yordamida tekislanadi. So'ng suv sathi 5–7 santimetrgacha kamaytiriladi va tayyorlangan ko'shatlar har bir uyaga 2–4 tadan qadaladi. Bizning tuproq va iqlim sharoitimizda 15x10 santimetr uslubida ekilgan nihollar yuqori hosil berishi ilmiy jihatdan asoslangan. Ushbu texnologiya bo'yisha tomorqa va hovli joylarda foydalanilmay turgan er maydonlaridan ham navlariga qarab sholini ko'shat qilib ekib, 300–500 kilogrammgacha va undan ortiq miqdorda sholi doni olish mumkin. Undan o'rtasha 250 kilogramm gurush olinadi. Bu esa 2-3 ta oilaning yillik talabini qondirishga yetadi.

Vetnamning nam va issiq iqlimi sholi etishtirishga eng qulaydir va har yili 2-3 marta hosil olinadi. Mamlakat sholi etishtirish bo'yisha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Gurushlarining biokimyoviy tasnifiga ko'ra, kraxmal moddasi kam bo'lgani bois, eng xaridorgir hisoblanadi. Sholipoyada sholi bilan birgalikda baliq yetishtirish hozirgi vaqtda dunyo bo'yisha qishloq xo'jaligini rivojlantirishda eng dolzarb va samarali masalalardan biridir. Bu jarayonda hosildorlik gektariga 5-10 tsentnerga oshadi va 200 kilogrammdan ortiq baliq etishtirish mumkin. Buni mamlakatimiz iqlim sharoitida o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar ham ko'rsatib turibdi. Baliq boqilgan sholipoyalarda zararli hasharotlar yo'qoladi hamda ularning suzib yurishi nihollarning maqbul darajada unishini ta'minlaydi. Ularga beriladigan em tayyor organik o'g'it hisoblanib, tuproq unumdorligi hamda sholi hosildorligini oshirishda muhim agrotexnik omildir.[9,10]

Albatta, inobatga olish lozimki, sholipoyada baliq boqishning o'ziga xos tartib-qoidalari bo'lib, ularga amal qilinmasa, baliqlar boshidanoq nobud bo'lib, sarflangan xarajatlarga kuyib qolish mumkin. Bunda ilmiy asoslangan qo'llanma va tavsiyanomalarni ishlab shiqib, keng joriy qilish, sholi ekadigan fermer, dehqon va tomorqa yer egalariga o'qitish yaxshi samara beradi. Bu

borada Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti olimlari tomonidan qo'llanmalar -tayyorlanmoqda.

Foydanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Абдуғаниев А.,А.Абдуғаниев.Қишлоқ хўжалик иқтисодиёти. Тошкент. ТДИУ. 2010й.
2. Хусанов Р.Х. Қишлоқ хўжалигида янги технологиянинг асосий моҳияти. – Тошкент, «Меҳнат», 1993. – 78 б.
3. O.Shermatov, B.Nosirov, R.Imomov, M.Qobulova. Problems of effective usage of lands in agriculture for ensuring food security. South Asian Journal of Marketing & Management research, ISSN: 2249-877X. 10 (4), p. 71-76. <https://saarj.com/wp-content/uploads/specialissue/sajmmr/2020/SAJMMR-APRIL-2020-SPECIAL-ISSUE.pdf>
4. O.Shermatov, R.Imomov. Economic efficiency in agriculture and factors affecting it. Актуальная наука. Международный научный журнал. №10(29) 2019 21-22 стр.
5. O.Shermatov, Sh.Xursanaliyev. Innovation factors in increasing the economic efficiency of growing rice in agriculture. “DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR” International scientific-practical conference on March 25-26, 2021. Page 281-285.
6. O.Shermatov, S.Tojiddinov, M.Muhtorov. GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF» | № 43, GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT COPENHAGEN, DENMARK February 2021. 26-28.02. Page -36-40
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 февралдаги ПҚ-4973-сон “Шоли етиштиришни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
8. Абдукаримов Д.Т. Хусусий селекция Т. 2007. 4. Туркия Республикаси “Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги” вазирлиги ҳамда “Денизбанк” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.
9. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари.
10. <https://hordiq.uz/2019/07/22/top-10-aholisi-eng-kup-davlatlar/>